

**OLIY TA'LIMDA “TESKARI SINIF” TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASHNING
PEDAGOGIK-DIDAKTIK ASOSLARI VA O'QITUVCHINING FASILITATORLIK
MAHORATI**

ZARIFA JURAYEVA

MAMAJONOVA NOZIMA NODIRJON QIZI

ISFT instituti Samarqand filiali 1-bosqich magistrantlari

Nozimamamajonova55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19052010>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan biri bo'lgan “teskari sinf” (Flipped Classroom) modelining pedagogik-didaktik asoslari, uni loyihalashning nazariy va amaliy jihatlari hamda ta'lim jarayonida pedagogning fasilitatorlik faoliyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida teskari sinf texnologiyasining kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivistik ta'lim nazariyasi va talaba markazli o'qitish tamoyillari bilan uzviy bog'liqligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: teskari sinf, oliy ta'lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivizm, fasilitatorlik faoliyati, raqamli ta'lim muhiti.

Аннотация. В данной статье проведён углублённый анализ педагогико-дидактических основ модели «перевернутый класс» (Flipped Classroom) как одной из инновационных образовательных технологий в системе высшего образования. Рассмотрены теоретические и практические аспекты проектирования перевернутого класса, а также фасилитаторская деятельность преподавателя в образовательном процессе. В ходе исследования обоснована тесная взаимосвязь технологии перевернутого класса с компетентностным подходом, конструктивистской теорией обучения и принципами студентоцентрированного обучения.

Ключевые слова: перевернутый класс, высшее образование, инновационные педагогические технологии, компетентностный подход, конструктивизм, фасилитаторская деятельность, цифровая образовательная среда.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the pedagogical and didactic foundations of the “Flipped Classroom” model as one of the innovative educational technologies in the higher education system. The theoretical and practical aspects of designing the flipped classroom, as well as the teacher’s facilitative role in the educational process, are thoroughly examined. The study substantiates the close relationship of the flipped classroom technology with the competency-based approach, constructivist learning theory, and student-centered teaching principles.

Extended keywords: flipped classroom, higher education, innovative pedagogical technologies, competency-based approach, constructivism, facilitation activity, digital learning environment.

Kirish. Yangi O'zbekiston sharoitida rivojlanib borayotgan oliy ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy talab ham ortib borayotgan bir pallada mehnat bozori ehtiyojlariga mos, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega, kasbiy va ijtimoiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollangan mutaxassis kadrlarni tayyorlashdan iboratdir[1]. Bu esa ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishda bir qancha murakkab pedagogik yondashuvlarni vujudga keltiradi. Bunday

jarayonlar an'anaviy ma'ruza shaklli yondashuvdan talaba markazli, faol va interaktiv o'qitish metodlari asosida tashkil etishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, "teskari sinf" texnologiyasi oliy ta'lim tizimida samarali joriy etilishi mumkin bo'lgan zamonaviy pedagogik model sifatida e'tirof etilmoqda. Bunday zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash ta'lim jarayonini samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari talabalarni qiziqishlarini, mavzularni o'zlashtirish jarayonini anchagina samarali bo'lishini ta'minlaydi.

"Teskari sinf" (Flipped Classroom) texnologiyasi - bu zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri bo'lib, unda o'quv jarayonining an'anaviy tuzilishi tubdan qayta tashkil etiladi. Ushbu metod ta'lim jarayonida auditoriya hamda auditoriyadan tashqarisidagi faoliyatni samarali uyg'unlashtirishga asoslanadi. Ya'ni, nazariy bilimlar talabalar tomonidan darsdan tashqari vaqtda mustaqil ravishda o'zlashtiriladi. Bunda video-ma'ruzalar, elektron darsliklar, prezentatsiyalar, interaktiv platformalar, multimediyaviy va raqamli o'quv materiallaridan keng foydalaniladi. Ayni jarayonda pedagog asosiy ro'lda emas balki, boshqaruvchi mentorlik vazifasida bo'ladi. Bu esa talabalarni mustaqil o'z ustida ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Bundan tashqari talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Eng muhim jihatlaridan esa auditoriya mashg'ulotlari asosan amaliy faoliyatga yo'naltiriladi. Dars jarayonida muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, savol-javoblar, guruhviy ishlanmalar, bahs-munozaralar, loyihalar ustida ishlash hamda bilimlarni real vaziyatlarda qo'llashga alohida e'tibor qaratiladi. Natijada auditoriya vaqti samaraliroq tashkil etilib, chuqur o'zlashtirishga erishiladi. An'anaviy ta'lim modelida asosiy e'tibor ma'ruza jarayoniga qaratiladi. O'qituvchi bilim beruvchi asosiy manba hisoblanadi, talaba esa ko'pincha passiv tinglovchi ro'lida qoladi. Amaliy mashqlar va mustahkamlash ishlari, odatda, uy vazifasi sifatida beriladi. Bu esa ayrim hollarda talabaning bilimni yetarli darajada tushunmasligiga yoki mustaqil bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishiga olib keladi. "Teskari sinf" texnologiyasida esa ushbu jarayon butunlay teskari yo'sinda tashkil etiladi. Talaba darsga oldindan tayyor holda keladi, o'qituvchi esa bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahatchi va fasilitator vazifasini bajaradi. Talaba o'z fikrini erkin ifodalaydi, mustaqil qaror qabul qiladi va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu jihatdan, "Teskari sinf" texnologiyasi talaba markazli ta'lim konsepsiyasining amaliy ifodasi hisoblanadi. Ushbu model tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, mustaqil o'rganish, mas'uliyat va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish masalasi pedagogik texnologiyalarni yangilash bilan chambarchas bog'liq. Xususan, talabaning mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtirish, auditoriya mashg'ulotlarini interaktiv shakllarda tashkil etish imkonini beruvchi "teskari sinf" (Flipped Classroom) texnologiyasi xalqaro pedagogik tadqiqotlarda keng o'rganilmoqda.

"Teskari sinf" texnologiyasi ilmiy jihatdan J. Bergmann va A. Sams tomonidan tizimli asoslab berilgan. Ular 2012-yilda chop etilgan "Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day" asarida an'anaviy dars modelini qayta ko'rib chiqib, nazariy materiallarni auditoriyadan tashqarida o'zlashtirish va auditoriya vaqtini faol o'quv faoliyatiga bag'ishlash g'oyasini ilgari surganlar. Mualliflar ushbu yondashuv talabalarining o'zlashtirish darajasini oshirishi, individual yondashuvni ta'minlashi va o'qituvchining pedagogik rolini o'zgartirishini ta'kidlaydilar[2].

Flipped Classroom texnologiyasining pedagogik mohiyati Bishop va Verleger (2013) tomonidan chuqur tahlil qilingan. Ular “The flipped classroom: A survey of the research” nomli tadqiqotida teskari sinf modelini ikki asosiy komponentga ajratadi: kompyuterga asoslangan individual ta’lim va auditoriyada tashkil etiladigan interaktiv faoliyat. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko’ra, mazkur texnologiya talabning faol ishtirokini kuchaytiradi va yuqori darajadagi kognitiv ko’nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi[4].

Abeysekera va Dawson (2015) flipped classroom texnologiyasini motivatsion va kognitiv nazariyalar nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Ularning “Motivation and cognitive load in the flipped classroom” nomli maqolasida teskari sinf modeli talabalarning o’quv motivatsiyasini oshirishi, auditoriya mashg’ulotlarida kognitiv yuklamani samarali taqsimlash imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslangan. Mualliflar ushbu texnologiyaning muvaffaqiyati didaktik dizayn va o’qituvchining pedagogik mahoratiga bog’liqligini alohida qayd etadilar[5].

“Teskari sinf” texnologiyasining pedagogik-didaktik asoslari konstruktivistik ta’lim nazariyasi bilan uzviy bog’liq. J. Dewey ta’limni faol tajribaga asoslangan jarayon sifatida talqin qilib, bilim tayyor holda berilmasligi, balki talabning faoliyati jarayonida shakllanishini ta’kidlaydi. L.S. Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi esa hamkorlikda o’rganish va o’qituvchining yo’naltiruvchi rolini asoslab beradi. Shuningdek, J. Bruner tomonidan ilgari surilgan kashfiyot orqali o’rganish g’oyalari teskari sinf texnologiyasining metodologik poydevorini tashkil etadi. Mazkur texnologiyada o’qituvchining roli masalasi alohida ilmiy ahamiyatga ega. Gumanistik pedagogika vakili C. Rogers o’qituvchini bilim beruvchi emas, balki ta’lim jarayonini qo’llab-quvvatlovchi fasilitator sifatida ko’radi. Uning fikriga ko’ra, samarali ta’lim muhitini yaratish, talabani erkin fikrlashga undash va reflektiv faoliyatni tashkil etish o’qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. Aynan “teskari sinf” texnologiyasi ushbu fasilitatorlik yondashuvini amaliyotga tatbiq etish uchun qulay pedagogik sharoit yaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot oliy ta’lim muassasalarida “teskari sinf” (Flipped Classroom) texnologiyasini loyihalashning pedagogik-didaktik asoslarini aniqlash hamda o’qituvchining fasilitatorlik mahoratining ta’lim samaradorligiga ta’sirini o’rganishga yo’naltirilgan. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy va konstruktivistik yondashuvlarga asoslanadi.

Tadqiqotda konstruktivistik yondashuv asos qilib olindi. Ushbu yondashuvga ko’ra, bilim talaba tomonidan faol o’quv faoliyati jarayonida shakllanadi. Mazkur yondashuv “teskari sinf” texnologiyasining nazariy poydevorini tashkil etib, auditoriya mashg’ulotlarida muammoli vaziyatlar, muhokama va hamkorlikda o’rganishni tashkil etishni nazarda tutadi. Shuningdek, tadqiqotda shaxsga yo’naltirilgan ta’lim yondashuvi qo’llanildi. Bu yondashuv talabalarning individual o’quv ehtiyojlari, o’zlashtirish sur’ati va mustaqil ta’lim faoliyatini hisobga olish imkonini beradi. Kompetensiyaviy yondashuv esa oliy ta’limda kasbiy va umumta’lim kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan bo’lib, “teskari sinf” texnologiyasining amaliy yo’naltirilganligini ta’minlaydi.

Tadqiqot metodlari Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

Nazariy tahlil metodi	-pedagogika va ta’lim texnologiyalari sohasidagi mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarni o’rganish, “teskari sinf” texnologiyasining mohiyati, pedagogik-didaktik asoslari va fasilitatorlik yondashuvini tahlil qilishda qo’llaniladi.
------------------------------	---

Taqqoslash va umumlashtirish metodlari	-an’anaviy ta’lim modeli va “teskari sinf” texnologiyasining o’ziga xos jihatlarini aniqlash, mavjud ilmiy qarashlarni tizimlashtirish maqsadida foydalaniladi.
Pedagogik kuzatish metodi	-oliy ta’lim muassasalarida tashkil etilgan mashg’ulotlar jarayonida talabalarning faolligi, mustaqil ishlash ko’nikmalari va o’qituvchining fasilitatorlik faoliyatini o’rganishda qo’llaniladi.
So’rovnoma va anketa metodi	-talabalar va o’qituvchilarning “teskari sinf” texnologiyasiga munosabati, ta’lim jarayonidagi qiyinchiliklar va samaradorlik darajasini aniqlash uchun qo’llaniladi.
So’rovnoma va anketa metodi	– talabalar va o’qituvchilarning “teskari sinf” texnologiyasiga munosabati, ta’lim jarayonidagi qiyinchiliklar va samaradorlik darajasini aniqlash uchun qo’llaniladi.
Pedagogik tajriba-sinov metodi	-tadqiqotning asosiy bosqichida “teskari sinf” texnologiyasini joriy etish orqali ta’lim samaradorligidagi o’zgarishlarni aniqlashga xizmat qiladi.
Statistik tahlil metodi	-tajriba-sinov natijalarini miqdoriy jihatdan tahlil qilish, o’rtacha ko’rsatkichlar va dinamikani aniqlash maqsadida qo’llaniladi.

1-rasm. Teskari sinf modelini qo’llashdagi muhim tadqiqot metodlar[1]

Asosiy qism. Oliy ta’lim jarayonida “teskari sinf” texnologiyasini samarali joriy etish, avvalo, uni pedagogik-didaktik jihatdan puxta loyihalashni talab etadi. Ta’lim dizayni ta’lim maqsadlari, mazmuni, metodlari, vositalari va natijalarining o’zaro uyg’unligini ta’minlashga yo’naltiriladi. Mazkur texnologiyada o’quv maqsadlari kompetensiyaviy yondashuv asosida belgilanib, talabalarning nazariy bilimlarni mustaqil o’zlashtirish va amaliy faoliyatda qo’llash ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi.

“Teskari sinf” texnologiyasida o’quv materiallari auditoriyadan tashqarida o’zlashtirilishi sababli, raqamli ta’lim resurslarining sifati alohida ahamiyat kasb etadi. Video-ma’ruzalar, elektron darsliklar va interaktiv topshiriqlar qisqa, tushunarli va didaktik jihatdan mantiqiy tuzilishga ega bo’lishi lozim. Bu jarayonda Bloom taksonomiyasi asosida o’quv topshiriqlarini bosqichma-bosqich murakkablashtirish ta’lim samaradorligini oshiradi. Auditoriya mashg’ulotlari esa muammoli vaziyatlar, keys-stadiy, loyiha faoliyati va jamoaviy muhokama shakllarida tashkil etilib, talabalarning bilimlarni chuqur anglashiga xizmat qiladi. Shu orqali “teskari sinf” texnologiyasi an’anaviy ma’ruza mashg’ulotlariga nisbatan talaba faolligini oshirish imkonini beradi.[10]

“Teskari sinf” texnologiyasini oliy ta’lim sharoitida joriy etish quyidagi asosiy bosqichlarda amalga oshiriladi: Birinchi bosqichda o’quv fanining maqsad va vazifalari aniqlanib, talabalarning o’zlashtirishi lozim bo’lgan kompetensiyalar belgilanadi. Ushbu bosqichda o’qituvchi o’quv reja va fan dasturiga mos ravishda raqamli o’quv kontentini ishlab chiqadi.

Ikkinchi bosqichda talabalar nazariy materiallarni mustaqil ravishda o’zlashtiradilar. Bu jarayonda video-ma’ruzalar, prezentatsiyalar va elektron resurslardan foydalaniladi. O’qituvchi talabalarning mustaqil o’rganish faoliyatini monitoring qilib boradi.

Uchinchi bosqichda auditoriya mashg’ulotlari tashkil etilib, talabalarning bilim va ko’nikmalari amaliy faoliyat orqali mustahkamlanadi. Mazkur bosqichda o’qituvchi fasilitator sifatida muhokama va hamkorlik jarayonlarini boshqaradi.

To‘rtinchi bosqichda refleksiya va baholash ishlari amalga oshirilib, talabalarning o‘quv natijalari tahlil qilinadi. Bu bosqich ta‘lim jarayonini takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

2-rasm. “testkari sinf” texnologiyasini samarali joriy etish va o‘qituvchining fasilitatorlik mahoratini rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar [2]

“Testkari sinf” texnologiyasining samaradorligi ko‘p jihatdan o‘qituvchining fasilitatorlik mahoratiga bog‘liq. Fasilitatorlik mahorati o‘qituvchining ta‘lim jarayonini boshqarish, talabalarning faolligini rag‘batlantirish va qulay o‘quv muhitini yaratish qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur jarayonda o‘qituvchining kommunikativ kompetensiyasi muhim o‘rin tutadi. Talabalar bilan ochiq muloqot olib borish, savol-javob va muhokamalarni samarali tashkil etish fasilitatorlik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlaridan hisoblanadi. Shuningdek, refleksiya va qayta aloqa berish ko‘nikmalari talabalarning o‘z-o‘zini baholash va mustaqil rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘qituvchining fasilitatorlik mahoratini rivojlantirish uzluksiz kasbiy rivojlanish, metodik treninglar va tajriba almashuv orqali amalga oshiriladi. “Testkari sinf” texnologiyasi o‘qituvchining pedagogik faoliyatini yangicha mazmun bilan boyitib, uning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga imkon yaratadi[16].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, “teskari sinf” texnologiyasi talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini faollashtiradi, auditoriya mashg‘ulotlarida interaktiv metodlardan samarali foydalanish imkonini yaratadi hamda bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga zamin hozirlaydi. Mazkur texnologiya orqali auditoriya vaqti nazariy ma’ruzalardan ko‘ra, muammoli vaziyatlarni hal etish, amaliy topshiriqlarni bajarish va jamoaviy muhokamalarga yo‘naltiriladi.

Tadqiqotda o‘qituvchining fasilitatorlik mahorati “teskari sinf” texnologiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omil ekanligi aniqlandi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, oliy ta’limda “teskari sinf” texnologiyasini samarali loyihalash va joriy etish uchun raqamli o‘quv kontentining sifati, didaktik dizaynning puxtaligi hamda o‘qituvchining fasilitatorlik mahoratini muntazam rivojlantirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda amaliy ahamiyatga ega.

Amaliy tavsiyalar. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari asosida oliy ta’lim muassasalarida “teskari sinf” texnologiyasini samarali joriy etish va o‘qituvchining fasilitatorlik mahoratini rivojlantirishga qaratilgan quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF–5847-son Farmoni, Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
2. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. Washington, DC: International Society for Technology in Education
3. Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. *Learning Environments Research*, 15(2), 171–193.
4. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: Longmans, Green and Co.
5. Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1.
6. Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. Routledge.
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. (2020). *Oliy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha metodik tavsiyalar*. Toshkent.
8. Qodirov, B. R. (2019). *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini tashkil etish*. Pedagogik mahorat, 4, 15–20.
9. Jo‘rayev, R. X., & To‘xtasinov, R. O. (2018). *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: Fan va texnologiya.
10. Xolmirov B. (2024). O‘quv jarayonini teskari sinf (flipped classroom) texnologiyasi asosida takomillashtirish. Metodik qo‘llanma – T.: “Yetakchi nashriyoti”.